

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В ИНДИИ И ЕЕ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Жумаев Х.Х.

доктор философии по географии (PhD) и.о.доцента
факультет географии и агрономии
Каршинский государственный университет

Ашуров О.

студентка 4-курса Каршинского государственного университета
Узбекистан

***Аннотация:** В данной статье представлены вопросы развития туризма в Индии, статистика международных туристических потоков и значение туризма в экономике страны, города, где развит религиозный туризм, города и штаты, которые посещает больше всего туристов. Также в статье представлена информация об известных туристических объектах Индии, входящих в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.*

***Ключевые слова:** круизный туризм, экотуризм, приключенческий туризм, метрополии, «третьего мира», паломничество, Храм Лотоса, Чандигарх, Бара Имамбара, Муннар, Сэм.*

DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TOURISM IN INDIA AND ITS TOURIST POTENTIAL

Zhumaev Kh.Kh.,

doctor of philosophy in geography (PhD)
acting associate professor
Karshi State University

Ashurov O.

4th year student of Karshi State University
Uzbekistan

***Abstract:** This article presents issues of tourism development in India, statistics of international tourist flows and the importance of tourism in the economy of the country, cities where religious tourism is developed, cities and states visited by the most tourists. The article also provides information about famous tourist sites in India that are included in the list of UNESCO cultural heritage sites.*

***Key words:** cruise tourism, ecotourism, adventure tourism, metropolises, third world, pilgrimage, Lotus Temple, Chandigarh, Bara Imambara, Munnar, Sam.*

Важно изучить туристско-рекреационный потенциал регионов, выявить перспективные направления для туризма, диверсифицировать туризм. В то же время их территориальный состав требует особого внимания. Туристско-рекреационная структура регионов, их ресурсная база как смесь возможно, ноль, территориальная структура туристско-рекреационных ресурсов является одним из основных факторов, определяющих основу туристско-рекреационной деятельности, а также поток туристов [4].

Индия - одно из самых удивительных государств Южной Азии. Колыбель древнейшей цивилизации, родина буддизма и индуизма сегодня она занимает второе место на планете по численности населения и продолжает влюблять в себя путешественников, жаждущих невероятных открытий.

В Индии есть множество всевозможных объектов культурного, исторического и религиозного значения, которые привлекают внимание всевозможных туристов и паломников. Туризм в Индии играет одну из важнейших ролей в экономической жизни страны, и стоит на втором месте по объему зарубежных средств, приносимых в индийский бюджет. Данной деятельностью занимается огромное число людей как профессионалов, так и начинающих. Индия окружена Индийским океаном, Аравийским морем, Бенгальским заливом, а на севере располагается гималайский хребет. Большое многообразие удивительных и прекраснейших мест, восхитительные закаты, горы и виды, все это делает массу полезных впечатлений и оставит незабываемые воспоминания [5].

В настоящее время туризм в стране не занимает ведущих позиций в экономике. На Индию приходится менее 1 % мирового туристского потока и доходов от международного туризма. Преобладают межрегиональные поездки, много туристов из европейских стран, особенно из бывшей метрополии - Великобритании. Этому способствуют сохранившиеся экономические и культурные связи, а также широкое распространение в Индии английского языка. Основной въездной туристский поток направлен в крупные города - Мумбай (Бомбей), Нью-Дели, Калькутту, а также города Северной Индии, развитие которых происходило на перекрестках торговых путей, в области контактов разных цивилизаций и чей архитектурный и культурный облик формировались под влиянием индуистских, мусульманских и англиканских традиций градостроительства (Варанаси, Аллахабад, Матхура, Агра). Наиболее распространенной формой внутреннего туризма является паломничество.

Туризм в Индии важен для экономики страны и быстро растет. Всемирный совет по путешествиям и туризму подсчитал, что туризм создал 240 миллиардов долларов США или 9,2 % ВВП Индии в 2018 году и поддержал 42,673 миллиона

рабочих мест, что составляет 8,1 % его полная занятость. Прогнозируется, что к 2028 году сектор будет расти со скоростью 6,9 % в год до 450 млрд долларов США (9,9 % ВВП).

В 2011 году почти 6,31 млн иностранных туристов посетило Индию, что больше на 8 %, чем в 2010 году, когда количество туристов составило 5,78 млн человек. Более 15,54 миллиона иностранных туристов прибыли в Индию в 2017 году по сравнению с 14,57 миллиона в 2016 году, что на 6,1 %. По данным на 2019 год, страну посетило 17,91 млн туристов, в результате пандемии Covid-19 6,34 млн туристов или -64,6% в 2020 году, 7,01 млн. или -60,9% в 2021 году и 6,19 млн в 2022 году туристов или -64,4% снижение числа международных туристических посещений (таблица-1).

таблица-1.

Прибытие иностранных туристов в Индию (2010-2022 гг.)

Год	Прибытие (в миллионах)	% изменения
2010	5,78	11,8
2011	6,31	9,2
2012	6,58	4,3
2013	6,97	6,9
2014	7,68	10,2
2015	8,03	9,7
2016	14,57	6,7
2017	15,54	6,1
2018	17,43	12,1
2019	17,91	2,8
2020	6,34	-64,6
2021	7,01	-60,9
2022	6,19	-64,4

Источник: International Tourism Highlights 2011- 2023 Edition.

Индия - лидер по туризму среди стран Южной Азии, однако уровень развития туризма явно не соответствует ресурсно-рекреационным возможностям страны. В 2019 году Индия приняла 17,91 млн. туристов, что примерно равно туристским посещениям таких небольших стран как Вьетнам, Ю.Корея, Макао, Нидерландия, Венгрия. В 2022 году Индию посетили 6,19 млн. иностранных туристов, в то время как число туристов в 2021 году составило 7,01 миллиона. Всемирная туристская организация сообщила, что доходы Индии

от туризма в 2019 году заняли 10-е место в мире и 5-е место среди стран Азии и Тихого океана [6].

В 2019 году Тамиланду, Махараштра, Уттар-Прадеш, Гоа, Керала и Гуджарат были самыми популярными штатами для туристов. Нью-Дели, Мумбаи, Ченнаи, Агра и Джайпур был пятеркой самых посещаемых городов Индии иностранными туристами в течение 2019 года. В мире Нью-Дели занимает 28-е место по количеству прибытий иностранных туристов, а Мумбаи -30-е, Ченнаи 43-е, Агра 45-е, Джайпур 52-е и Колката 90-е.

The Travel and в отчете о конкурентоспособности туризма за 2019 год Индия заняла 34-е место из 140 стран. Индия улучшила свой рейтинг на 6 позиций по сравнению с отчетом 2017 года, что стало самым большим улучшением среди 25% стран, вошедших в рейтинг. В отчете по ценовой конкурентоспособности туристический сектор Индии ставится на 13-е место из 140 стран. В нем упоминается, что у Индии достаточно хорошая инфраструктура воздушного транспорта (33-е место), особенно с учетом уровня развития страны, а также разумная наземная и портовая инфраструктура (28-е место). Страна также имеет высокие оценки по природным ресурсам (14-е место), культурным ресурсам и деловым поездкам (8-е место). Однако некоторые другие аспекты его туристической инфраструктуры остаются недостаточно развитыми. В стране много гостиничных номеров на душу населения по международным стандартам, а уровень проникновения банкоматов низкий.

Древняя и загадочная Индия хотя и относится к странам «третьего мира», все же привлекает бесчисленное количество гостей. А все потому, что имеет уникальную историю и культуру, памятники которой сохранились по всей территории страны. Но достопримечательности Индии - это не только храмы и крепости. Здесь еще есть множество роскошных парков и заповедников, где туристы могут увидеть в естественной среде редких животных.

Если регионы страны разделить на три группы (интенсивно используемые, интенсивно используемые и неиспользуемые) в соответствии с потенциалом существующих туристско-рекреационных ресурсов, интенсивно используемые составляют небольшую долю, широко используемые и почти неиспользуемые составляют большую долю [1; p.795.].

В Индии 38 объектов всемирного наследия, признанных Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) по состоянию на август 2019 года. Это важные места культурного или природного наследия, как описано в Конвенции ЮНЕСКО о всемирном наследии, принятой в 1972 году.

Достопримечательности Республики Индия, крупнейшего государства в Южной Азии, привлекают бесчисленное множество туристов. Главных причин такого интереса две. Первая - богатое наследие разных культур и религий, которые столетиями оставляли свой след на этой территории. Достаточно сказать, что почти все объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Юго-Восточной Азии сосредоточены именно в этой стране. Вторая причина - великолепная тропическая природа. Где бы вы ни оказались в Индии, вас будут сопровождать красивейшие виды морского побережья, горных вершин, озер и лесов.

Тадж-Махал - это дворец из белого мрамора, один из самых грандиозных памятников индийской архитектуры с шикарным внутренним убранством и потрясающей красоты парком. Это последний подарок императора Великих Моголов Шаха Джахана своей покойной жене Мумтаз Махал, а также главная и самая популярная достопримечательность в стране, которую ежегодно посещают тысячи туристов.

Рисунок 1. Храм Тадж-Махал, Индия.

Рисунок 2. Храм Лотоса в Нью-Дели.

Храм Лотоса в Нью-Дели. Если вам доведется побывать в столице, обязательно включите в свой план экскурсий посещение Храма лотоса. За 32 года существования его посетили более 70 млн. человек. Является религиозной святыней отдельного течения Бахаи.

Чандигарх - сад камней. Изначально сад создавался как секретный проект, а сегодня это огромный парк площадью 40 акров. Его строили 18 лет. На территории парка множество скульптур, сделанных из переработанных отходов.

Красный форт, Нью-Дели. Величественное сооружение, внесенное в список мирового наследия ЮНЕСКО. Династия Великих Моголов жила здесь более 200 лет. Комплекс впечатляет своими масштабами, есть парочка интересных музеев.

Джодхпур, Раджастхан. Вы будете приятно удивлены голубыми домами Джодхпура, великолепным Фортом Мехрангарх. Не случайно синий город Раджастхан является одним из самых посещаемых мест в Индии.

Утхагамандалам, Тамилнаду. Посетив регион Утхагамандалам (сокращенно Ути), у вас будет возможность увидеть живописные холмы Нилгири. А также плантации, на которых выращивают чай, кофе и специи. Удобнее всего добираться сюда на поезде.

Бандхавгарх, Мадхья-Прадеш. Национальный парк площадью 100 кв.км. На его территории обитают десятки тигров, которых спасли от вымирания. Работает с октября по июнь. Рекомендуем ехать сюда весной.

Железнодорожный вокзал в Мумбаи. Вокзал Чхатрапати-Шиваджи был открыт в 1888 году. Поражает своей архитектурой времен викторианского готического Возрождения. Кстати, это важнейший железнодорожный узел Мумбаи.

Хармандир-Сахиб, Амритсар. Одна из главных святынь сикхов. Священный комплекс состоит из Золотого Храма, построенного посреди озера. Золотой купол отражается в воде, приветствуя всех прихожан.

Бара Имамбара, Уттар-Прадеш. Бара Имамбара - архитектурное чудо Индии, созданное в 1784 году. Особенность здания в том, что для его строительства не использовались балки и поддерживающие столбы. Строители ограничились блокировочной системой из кирпича. Взобравшись на вершину комплекса, вам откроется восхитительный панорамный вид на город.

Хава-Махал, Раджастхан. Был построен в 1799 году, является продолжением дворца Джайпура. Хава-Махал или Дворец Ветров сооружен по уникальному проекту. Все жены и наложницы правителя могли наблюдать за окружающим миром из небольших окошек здания. И в то же время, они были надежно спрятаны от любопытных глаз.

Озеро Дал в Шринагаре. Главная жемчужина Кашмира необыкновенно красивое озеро Дал. Чтобы в полной мере оценить всю мощь и красоту этого места, рекомендуется арендовать деревянную шикару (местный вариант гондолы с крышей) и проплыть от одного берега до другого. Над озером возвышаются заснеженные горы, растут прекрасные сады.

Агатти, Лакшадвип. Свой «баунти остров» есть и в Индии. Только называется он Агатти и находится в 460 км от берегов Коччи. Является частью Лакшадвипа – самого маленького штата Индии. Созданы все условия, чтобы турист мог почувствовать себя, как в раю: великолепные коралловые рифы, бирюзовая, абсолютно прозрачная вода, ослепительно белый песок. Но есть один

нюанс: для посещения Агатти гостям из других стран потребуется взять специальное разрешение.

Рисунок 3. Остров Агатти, Лакшадвип.

Рисунок 4. Муннар, Керала, Индия.

Муннар, Керала. В индийском штате Керала есть спокойный горный район Муннар. Он славится своими чайными плантациями и удивительно сочными, красивыми холмиками. Находится на юге страны. Также примечателен высоким южным пиком Анамунди и крупнейшей популяцией редких овец Нигил-Тахр.

Сэм, Джайсалмер. На самой окраине Джайсалмера находится «индийская Сахара» – одна из крупнейших пустынь Индии. Климатические условия, животный и растительный мир здесь почти такой же, как в настоящей африканской Сахаре. Прогулка на верблюдах по песчаным дюнам на закате или рассвете подарит незабываемые ощущения [7].

Сектор туризма Индии входит в число самых быстрорастущих секторов экономики страны. Эта отрасль существенно влияет на занятость и стимулирует региональное развитие, а также оказывает мультипликативный эффект на производительность смежных отраслей. По прогнозам, к 2028 году индустрия туризма и гостеприимства Индии принесет доход более 59 млрд. долларов. Кроме того, ожидается, что к 2028 году число иностранных туристов (FTA) достигнет 30,5 млн. Также, Индии планирует выделить 56 млрд. долларов США, создав около 140 миллионов рабочих мест в сфере туризма к 2030 году за счет инклюзивного роста и особого внимания круизному туризму, экотуризму и приключенческому туризму.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Mamatkudir I.Nazarov, Nayrulla H.Jumaev, Izimbet R.Turdimambetov, Sergey L.Yanchuk, Matluba M. Egamberdieva. Development of Tourism in Uzbekistan and Cultural-Historical Tourist Resource Potential of Kashkadarya Region // Journal of Environmental Management and Tourism, (S.I.), v. 11, n. 4, p. 794-801, June 2020. ISSN 2068-7729.
2. Safarov I.B., Rasulov F.I. Prospects for the development of pilgrimage tourism (on the example of Koson district) // Educational Research in Universal Sciences. 2023. - Т. 2. №. 4. - С. 189-191.
3. Safarov I.B., Toshquvvatov I.T. Recreational and touristic opportunities of Uzbekistan's mountains // Экономика и социум. 2023. №.11(114). С. 303-312.
4. Жумаев Х.Х., Элмонов Л.Н. Туристско - рекреационный потенциал и его региональные особенности // Экономика и социум. (ISSN 2225-1545), №7 (98) 2022. С.204-207.
5. <https://bigcities.org/osobennosti-turizma-v-indii/>
6. https://ru.wikibrief.org/wiki/Tourism_in_India.
7. <https://idealtour.by/blog/17-neveroyatnyh-mest-indii.>